
РЕЦЕНЗІЇ

УДК 811.161.2'373(477.81/.82) DOI 10.5281/zenodo.1493248

**ЛЕКСИКА ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ У ТВОРАХ
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ**

Аркушин Г. Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі / Г. Аркушин. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. – 268 с.

Навальна М. І.

У рецензії йдеться про «Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі», опублікований відомим дослідником історії мови та діалектології Григорієм Львовичем Аркушиним; наголошується на різноманітності та унікальності лексикографічної роботи, простежується тенденція послідовності в роботах українського мовознавця.

Ключові слова: словник, діалектологія, діалектизми Західного Полісся, лексичні одиниці, художня література.

**ЛЕКСИКА ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ УКРАИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ**

Аркушин Г. Словарь западнополесских диалектизмов в художественной литературе / Г. Аркушин. – Луцк: ЧП Іванюк В. П., 2018. – 268 с.

Навальна М. І.

В рецензії повествується о «Словаре западнополесских диалектизмов в художественной литературе», который издан известным исследователем истории языка и диалектологии Григорием Львовичем Аркушиным; отмечается разнообразие и уникальность лексикографической работы, прослеживается тенденция последовательности в работах украинского языковеда.

Ключевые слова: словарь, диалектология, диалектизмы Западного Полесья, лексические единицы, художественная литература.

VOCABULARY OF WESTERN POLISSIA IN WORKS OF UKRAINIAN WRITERS

Arkushyn H. *Slovnnyk zakhidnopoliskykh dialektyzmiv u khudozhnii literaturi* / H. Arkushyn. – Lutsk: PP Ivaniuk V. P., 2018. – 268 s.

Navalna M. I.

The review shows the new «Slovnnyk zakhidnopoliskykh dialektyzmiv u khudozhnii literature» published by famous researcher of language history and dialectology Hryhorii Lvovych Arkushyn; it is stressed on the diversity and uniqueness of lexicographic work, traced the tendency of consistency of works of the researcher.

Keywords: *dictionary, dialectology, dialectisms of Western Polissia, lexical items, fiction.*

Коли у свій час читала книгу волинського автора Володимира Лиса «Століття Якова», то текст із західнополіськими діалектизмами сприймала легко і практично всі лексеми розуміла. Думаю мені це далось без труднощів, оскільки маю поліське коріння. Хоча деякі мої колеги-немовники, які народилися і виростили на інших територіях України, мали подекуди труднощі з розумінням деяких діалектних лексем. Саме таким читачам, а не тільки мовознавцям, може послужитися рецензований словник Григорія Аркушина.

Порівняно недавно поціновувачі слова мали змогу познайомитися зі «Словником західнополіських говірок» Григорія Львовича (Луцьк, 2016), цьогорічна праця – своєрідне доповнення попередньої лексикографічного доробку. Хоча в «говірках» уміщено понад 18 000 слів, однак це не всі лексичні, словотвірні та семантичні діалектизми, оскільки записати всі говіркові слова з усіх населених пунктів Західного Полісся є практично нереальним завданням, тому автор вирішив видати ще одне окреме дослідження.

У рецензованому словнику реєстр містить говіркові лексеми, вибрані з прозових, поетичних та драматичних творів письменників, що представляють усі три складові частини Західного Полісся – Волинське Полісся (Леся Українка, М. Малиновська, М. Олійник, В. Лазарук, В. Лис, В. Гей та ін.),

Берестейщина (Федір Одрач, Іван Хміль, Д. Фальківський, Ф. Климчук, автори збірника «До тебе, світе... Українська література Берестейщини» та ін.), Підляшшя (М. Янчук, С. Савчук та ін.). Відрадно, що автор використав не тільки художні твори, але й письменницькі нариси (Ю. Крашевський, Іван Хміль, Федір Одрач), а також епістолярій Лесі Українки.

Григорій Аркушин зауважив, що використані художні переклади Лесі Українки українською літературною мовою та переклади Ф. Климчука говіркою свого населеного пункту (с. Симоновичі Дорогичинського району Брестської області), а також переклади говірками Полісся з унікального збірника «Переклади з твору Л. М. Талстога на гаворці Палесся» (упорядник Ф. Климчук, Мінськ, 2011) (с. 3).

Структурно окремо взятий діалектизм автор подає лише один раз, хоч би скільки разів і в кількох творах він був ужитий, але цитати з поданою лексемою наведені з творів усіх письменників, які її використали. Тут користувачам варто звертати увагу на джерела. Таким чином ще засвідчується частота вживання та територіальна поширеність.

Автор словника, крім власне лексичних, словотвірних та семантичних діалектизмів, подає також фонетичні та зрідка морфологічні, які щонайкраще передають специфічні риси західнополіських говірок. Варто наголосити, що упорядник виконав надзвичайно складне лексикографічне завдання, оскільки проводити чітку межу між говірковим словом та авторським новотвором, буває, досить важко.

Крім того, Григорій Аркушин семантику слів установлював із контексту, зберігаючи, де було, авторське тлумачення лексем, подане в примітках. На нашу думку, автор у цьому випадку прийняв правильне рішення в представленні лексем, бо ніхто краще за автора не зможе розкрити значення цих слів. Цитати розташовані в хронологічному порядку. Повністю було збережено орфографію і пунктуацію цитованого джерела. Цікаво, що автор зберіг орфографію Ф. Климчука, якою він писав свої художні твори та переклади, в основі яких – білоруська абетка.

Дослідника історії орфографії та пунктуації буде цікаво проаналізувати розбіжності в написанні в різні періоди нашої

історії, напр.: «**НАСТИЛЬНИК**, ч.р. Скатернина. *Вечеряли за широким дубовим столом, накритим з нагоди гостей вишитим полотняним настільником* [МО, Вол. Оп., 37]. **НАСТИЛЬНИК**. ...*А тітка Ганна стала робити на хлібові значки і так увиває його в настільник, щоб вони не могли взяти тишком* [До тебе, Бабина, 574]. **НАСТИЛЬНИК**. *Входить ніхто в чырвоному жупановы і просто до стола накрытого білым настылныком* [Клімчук, 84] (с. 142).

Автор системно розробив умовні скорочення, у тому числі й назв джерел. Крім граматичних ремарок, умістив ще такі стилістичні: *жарт.*, *збільш.*, *згруб.*, *зменш.*, *знев.*, *лайл.*, *пестл.* та ін. Упорядник словника позначав і тематичні групи лексики: *бот.* (ботанічні назви), *ент.* (назви комах), *іхт.* (назви риб), *кулін.* (кулінарія), *мед.* (медицина), *реліг.* (релігія) та ін.

Вражає низка однокореневих лексем західнополіських діалектизмів, які зібрав упорядник, витлумачив і підтвердив прикладами з художніх творів, напр.: *жид*, *жидво*, *жидівка*, *жидівський*, *жидова*, *жидовець*, *жидок* (с. 71).

А як тільки не називають діалектизмами жінку: *бамбера* (с. 12), *білорусинка* (с.16), *жабурунниця* (с. 70), *кубіта* (с. 111), *лахудра* (с. 116), *мальованка* (с. 124), *мужичка* (с. 133), *пінда* (с. 169), *полішка* (с. 176), *рогатниця* (с. 195) та ін. Словник Григорія Аркушина – невичерпне джерело науковцям для інших класифікацій діалектизмів: за частинами мови, за позначенням особи, за словосполученнями та фразеологізмами, за позитивними та негативними ознаками, за порівняльними аспектами та ін. А носіям діалектів просто пізнавати рідні слова. Мені надзвичайно гріли душу діалектизми, які знайомі мені з дитинства. У моєму селі Заліссі Чорнобильського району також на *гличик* казали *гладшика* (с. 47), *збруднений* – *замурзаний* (с. 77-78), *фуфайка* – *куфайка* (с. 113), *міцний*, *сильний* – *моцний* (с. 132), *соковита трава, яку поїдає худоба* – *паша* (с. 163), *такий, що відповідає встановленим вимогам* – *путний* (с. 190), *сільрада* – *сільсовет* (с. 204) та ін.

У рецензованій лінгвістичній праці майже 4 000 словникових статей, практично кожна з яких містить покілька прикладів із художніх творів. Наклад словника – 300 примірників.

Уважаємо, що чи не найважливішим чинником оцінювання того чи того наукового доробку є виваженість та аргументованість висловлених у ньому положень, логічність і послідовність інтерпретації аналізованого мовного матеріалу. Рецензований словник у цьому сенсі справляє гарне враження. Наголосимо передусім на доброму знанні й глибокому розумінні автором наукових засад, скрупульозному опрацюванні художніх текстів, виваженості та достовірності аналізу фактичного матеріалу. Пропонований художній матеріал настільки «живий» та колоритний, що хочеться знову перечитати те, що колись читав, або прочитати нове з доробку волинських письменників.

Заслуговує на увагу й дбайливе оформлення дослідження, вишуканий авторський стиль наукового викладу, зручний формат видання.

Безперечно, рецензований словник буде корисним всім, хто цікавиться історією мови, діалектологією, лексикологією, всім, хто поцінує українське. Приємно, що словник Григорія Аркушина вийшов друком напередодні його цього річного ювілею! Тож бажаємо авторові нових наукових здобутків, міцного здоров'я та творчої наснаги!